

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINING KREATIV SALOHİYATLARINI IJODIY FIKRLASH ORQALI RIVOJLANTIRISH

Nuraliyeva K. I

NamDU “Boshlang`ich ta`limda ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi” kafedrası o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarining kreativ salohiyatlarini ijodiy fikrlash orqali rivojlantirishda o`qituvchining pedagogik mahorati, boshlang`ich sinf o`quvchilarining darsdagi faolliklari, turli xil jarayonlarda o`quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini namoyon etish usullari haqida so`z boradi.

Tayanch so`zlar: salohiyat, kreativlik, fikr, shaxs, qobiliyat, mahorat, o`quvchi, o`qituvchi, istedod, tafakkur, layoqat, ijod.

Аннотация: В данной статье говорится о педагогическом мастерстве учителя в развитии творческого потенциала учащихся начальных классов посредством творческого мышления, деятельности учащихся начальных классов на уроке, о способах проявления творческих способностей учащихся в различных процессах.

Ключевые слова: потенциал, творчество, идея, личность, способность, мастерство, ученик, учитель, талант, мышление, способности, творчество.

Abstract: This article talks about the pedagogical skills of the teacher in developing the creative potential of primary school students through creative thinking, the activities of primary school students in the lesson, and the methods of showing students' creative abilities in various processes.

Key words: potential, creativity, idea, personality, ability, skill, student, teacher, talent, thinking, ability, creativity.

“Yoshlar xalq ma’naviyatining ham mahsuli, ham kelajagi”¹ hisoblanadi. Darhaqiqat davlat va jamiyat taraqqiyoti bugungi yosh avlodni qanday tarbiyalashga bog’liq ekan, avvalo pedagog, tarbiyachilarning kasbiy bilim salohiyatlarini zamon bilan hamnafas rivojlantirish zarur. Chunki, “Mamlakatimizda har tomonlama munosib yoshlarni, Vatanimiz kelajagi uchun ma’suliyatni o’z zimmasiga olishga qodir bo’lgan jismoniy va ma’naviy sog’lom, barkamol avlodni tarbiyalash”² biz pedagoglarning oldimizda turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Respublikada uzluksiz ta’lim tizimining isloh qilinishi ham, yosh avlodda yuqori kasbiy ma’naviyat, ijodiy va siyosiy faoliyat, mustaqillik, erkin fikr yuritish qobiliyatlarini shakllantirishga yo’naltirilgan.

Bugungi kun ta’limida o’zgarishlarga e’tibor beradigan bo’lsak, o’quvchilarni ta’lim jarayonida ijodiy munosabatni shakllantirish, ta’lim samaradorligini oshirishga, o’quvchilarda ijodiy fikrlash malakalarini rivojlantirishga alohida e’tibor berilmoqda. Ta’lim-tarbiya jarayonida o’quvchilarni ijodiy tafakkurini rivojlantirish, mustaqil fikrlash asosida o’quv faolligini oshirish, ta’lim jarayoniga jalb etish dolzarb muammo bo’lib turibdi. “Jismonan sog’lom, ma’naviy yetuk va har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalash” da boshlang’ich sinf o’qituvchisining o’rni beqiyosdir. O’quvchilarning ijodkorlik qobiliyati hamda faoliyati jahon miqyosida fan va texnologiyadan boshlab, etika, estetika, mantiq, san’at, falsafa va ijtimoiy fanlar kabi turli sohalarda insoniyat tamaddunini ilgari surgan. Ijodkorlik qobiliyati bu juda ham oddiy, sodda, tasodifiy fikrlar, g’oyalar berishdan saviyaliroqdir. U insonga ba’zan murakkab jarayonlarda, yanada yaxshiroq natijaga ega bo’lishga imkon beruvchi bilim va tajribaga asoslangan aniq ko’nikmadir. Ijodiy fikrlashning ta’siri butun jamiyatga o’zining anchagina sezilarli ta’sirini ko’rsatib kelmoqda. Ya’ni har bir shaxs, qandaydir darajada, kreativ fikrlash qobiliyatiga ega hisoblanadi. Kreativ fikrlash bu asosan ta’limning bosh

¹ Karimov I. “O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida” Toshkent. “O’zbekiston” nashriyoti 2011 yil 160-bet

² Karimov I. “Barcha reja va dasturlarimiz Vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish, xalqimiz farovonligini oshirishga xizmat qiladi” “Ma’rifat gazetasi” N7 2011 yil 4-bet

vazifalaridan biri hisoblanadi. Hamda insonlarning jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirishi uchun bugun va kelajakda lozim bo'ladigan ko'nikmalarni shakllantirish hisoblanadi. Ijodiy fikrlash deganda bolalar egallashi lozim bo'lgan eng muhim ko'nikma tushuniladi. Chunki bu ko'nikma o'quvchilarga doimiy ravishda va shiddat bilan o'zgarayotgan, oddiy savodxonlikdan tashqari yangilanayotgan davrga xos ko'nikmalarga ega bo'lgan yoshlarni talab etayotgan makonga moslashishga ko'maklashadi. Maktab o'quvchilarining o'z qobiliyati va ko'nikmalarini, qolaversa, ijodiy iste'dodlarini yaratishda muhim jihat hisoblanadi. Chunki fikrlash o'quvchilarning ta'lim olishini atrof muhitdagi hodisalar, tajribalar va xatti-harakatlarini yangicha mazmunli tarzda talqin etish orqali qo'llab quvvatlaydi. Butun dunyoda jamiyatlar muammolarni bartaraf etishda innovatsion bilim va yaratuvchanlikka tobora ehtiyoj sezmoqda. Bu esa, o'z navbatida, innovatsiya va kreativ fikrlash ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda. Ijodiy fikrlashning ta'siri butun jamiyatga o'zining sezilarli ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Masalan, har qanday shaxs, u yoki bu darajada, kreativ fikrlash qobiliyatiga ega hisoblanadi. Chunki, o'quvchilarning qiziquvchanligi ta'lim jarayonida ustun keladi. Ijodiy fikrlash shu asosda o'zaro bir-birlariga kelishuvchanlik vositasiga aylanadi. Hattoki avvaldan belgilangan ta'lim maqsadlari kontekstida ham bu samara beradi. Ijodiy fikrlashga ega bo'lish uchun qulay muhit yaratish zarurdir. Pedagoglarga ta'lim jarayonida o'quvchilarda ijodiy g'oyalar, tasavvurlar bo'lishi uchun muayyan vaqt talab etiladi. Kreativ fikrlash bilim sohasida eng to'g'ri va samarali yechimlar, yutuqlar va tasavvurlarni ta'sirchan ko'rinishlarga olib keladigan g'oyalarni ishlab chiqish, baholash va takomillashtirishda samarali ishtirok etish qobiliyati deb ta'riflanadi. Ushbu ta'rif o'quvchilarning ta'lim darajasida qandaydir g'oya berish amaliyotida juda ham faol ishtirok etishini o'rganishlari lozimligini talab etadi. Chunki g'oyaning o'ziga xos jihatlarini va munosibligini baholagan holda uning ustida mulohaza yuritishga va toki maromiga yetkazmaguncha g'oyani takomillashtirishga urg'u beradi. Demak, kreativ salohiyat – istedod, layoqat, tafakkur, jarayon, faoliyat

va muhit o'rtasidagi o'zaro munosabat bo'lib, u orqali shaxs yoki guruh ushbu ijtimoiy muhit uchun ham yangi ham foydali hisoblangan asosiy g'oyani kashf qilishdir. Kreativ maqsadlarni amalga oshirish ijodiy fikrlashni taqozo etadi. Lekin aqliy salohiyat, qobiliyat soha borasidagi bilim va tafakkurga kengroq va maxsus ko'nikma va qobiliyatlar ham zarur bo'ladi. Masalan, san'at durdonalari yoki texnologik kashfiyotlarni yaratish bilan bog'liq buyuk ijodkorlikda kreativ fikrlashdan tashqari juda yuqori istedod, qobiliyat, ijod, chuqur bilim talab etiladi. Hamda kreativ salohiyatga muayyan tinimsiz, mashaqqatli mehnat evaziga erishiladi. Masalan, kundalik faoliyatidagi ijodkorlikni (chiqindi maxsulotlardan buyumlar tayyorlash, oziq-ovqat qoldiqlaridan yangi taomni hosil qilish yoki dars jarayonidagi murakkab muammoga ijodiy yechim topish ...) da uchratish mumkindir. Ijodiy fikrlash- layoqatli deyarli barcha insonlarga zarurdir. Ijodiy fikrlash faqatgina essey yozish yoki rasm chizish kabi asosan ichki ma'naviy dunyoni aks ettirish bilan chegaralanib qolmaydi. Balki kreativ fikrlashga g'oya berish masalalarini tahlil etish, dars jarayonidagi muammolarni hal etishga aloqador bo'lgan kengroq fikrlar ham taalluqlidir. Bunday jarayonlar ijodkorlik uchun zarur bo'lgan qobiliyat va ko'nikmalar domenga bog'liq bo'lib, domendan domenga ajralib turishini ta'kidlamoqda, yoki ikki yondashuvning qisman jamlagan ijodkorlik modellarini taqdim etmoqda.

Avvalombor "Domen" tushunchasiga tarif berilganda "san'at, adabiyot, tarix yoki astronomiya kabi ilmning turli xil muayyan sohasi" yoki "muayyan ilm sohasi negizida turadigan va uni qo'llab-quvvatlaydigan reprezentatsiyalar turkumi" tushuniladi. Tadqiqotchilar tomonidan kreativ yondashuvning bir nechta domenlari ko'rsatilgan: kundalik, ta'limga oid, harakatga oid, ilm-fanga oid va san'atga oid sohalardir. Ijodiy salohiyat uchta umumiy sohalarga bo'linishi mumkin: verbal, san'atkorlik va muammoni hal qilish. Kreativlik sohalarini o'rgangan amaliy tadqiqotlarning batafsil tahliliga ko'ra, matematika ilmiy sohasi doimo boshqa

ijodkorlik sohalardan yaqqol ajralib turadi. Har qanday shaxsning ijodiy faolligi uchun to'rt zaruriy qismi sanab o'tiladi:

- fanlarga bog'liq bo'lgan qobiliyatlar;
- kreativ salohiyatga bog'liq jarayonlar;
- vazifa borasidagi ishtiyoqlar (motivatsiya);
- mos, qulay sharoitning mavjudligi

O'quvchilarning kreativ fikrlash ko'rsatkichlari ularning tadqiqotchilik qobiliyatlariga qanday bog'liq ekanligini tahlil etish ham o'rinlidir.

Masalan, maktabda o'quvchilarning qiziqishini amalga oshirish uchun, barcha o'quvchilarning ijodiy salohiyati hamda shijoatini hisobga oluvchi ta'limning yangi shakllarini yo'lga qo'yilish lozim. Bu ayniqsa ta'lim jarayoniga qiziqishi past bo'lgan o'quvchilarga yordam berishi mumkin. Hamda ular o'z fikrlarini erkin bayon qila olishlariga, salohiyatlarini namoyon etishiga xizmat qiladi. Boshqa ko'nikmalar kabi, kreativ fikrlash ham amaliy hamda yo'naltirilgan yondashuv orqali rivojlantirilishi mumkin. Ayrim boshlang'ich sinf o'qituvchilarining fikricha, o'quvchining kreativ fikrlashini rivojlantirish o'quv jarayonidagi fanlar evaziga amalga oshiriladi. Aslida, esa o'quvchilar barcha fanlarda ham ijodiy fikrlashlari mumkin. Ijodiy fikrlash dars mobaynida quruq yod olish o'rniga tadqiqot va ixtironi qo'llab-quvvatlaydigan yondashuvlar orqali rivojlantirilishi bilan alohida ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchilar ijodiy fikrlashni bir-biridan ajrata olishlari, bunday fikrlashga mos shart-sharoitlarni yaratishlari va o'zlari ham o'quvchilarga kreativ fikrlashlarida ko'proq ijodiy yondashishga yordam bera olishni bilishlari lozim. Ijodiy sermahsullik bazaviy resurs yoxud sohaga bog'liq qobiliyatlar, jumladan, bilim va texnik ko'nikmalar bo'lib, ularni yangicha usulda birlashtirish uchun kerak bo'ladigan qobiliyatlar tayyor qo'llanmalardan voz kecha olish kabi zarur motivatsiyani taqozo etadi. Bu to'rt komponent ham turg'un, ham takomillashtirish va muhitga moyil bo'lgan komponentlardan iborat.

O'quvchilarning kreativ fikrlash ko'rsatkichlari ularning tadqiqotchilik qobiliyatlariga qanday bog'liq ekanligini tahlil etish ham o'rinlidir. Xuddi o'quvchi ishtiyoqini o'lchaydigan uslub kabi, uning tadqiqotchilik qobiliyatini ham kompyuterlashgan testdagi xatti-harakatini kuzatishdan olingan (telemetriya) ma'lumotlar asosida tahlil qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I. "O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida" Toshkent. "O'zbekiston" nashriyoti 2011 yil 160-bet
2. Gafforov Ya. X. (2020). Methods for developing a system of teaching history and increasing the effectiveness of history teaching. *EPR International Journal of Multidisciplinary Research*. 2020, 108
3. Mardonov, S., Toshtemirova, S., Ahmadjonov, B., & Koshanova, N. (2020). Structure and Mechanisms of Action of the Educational Cluster. *International Journal of Psychological Rehabilitation*, 24(7), 8104-8111.
4. SHaripov SH. O'quvchilar kasbiy ijodkorligi uzviyligini ta'minlashning nazariyasi va amaliyoti: Ped. fan. dok. ... dis. avtoref. –T., 2012..
5. O'.Tolipov, D.Ro'ziyeva. Pedagogika kitobi.2019-yil